

QORAQALPOQ DAVLAT YOSH TOMOSHABINLAR TEATRI: TARIXIY TARAQQIYOT VA ISTIQBOLLAR

Mehribon Xo'janova, O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti Nukus filiali, dotsent

Annotatsiya

KIRISH: 1978-yilga kelib Nukusda Respublika yosh tomoshabinlar teatri ochilishiga bir qator omillar sabab bo'ldi. Ya'ni bunday sabablar qatorida yosh o'smirlarning vaqtini samarali o'tkazish, ularning tarbiyasini yaxshilash va ijobiy hislatlarni shakllantirish kerak bo'ldi. Teatr birinchi pardasini Qoraqalpog'iston xalq shoiri, dramaturg K.Raxmanovning «Kechikkan bahor» spektakli bilan ochadi.

MAQSAD: 1978-yilda Nukus shahrida Respublika yosh tomoshabinlar teatrining tashkil etilish sabablari, uning faoliyat yo'nalishlari hamda yosh avlod tarbiyasidagi o'rnini o'rganish, teatrning dastlabki repertuari va madaniy-ma'rifiy ahamiyatini tahlil qilishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: Tadqiqot jarayonida teatr san'ati tarixiga oid ilmiy adabiyotlar, arxiv materiallari, davriy matbuot nashrlari hamda Qoraqalpog'iston madaniy hayotiga oid manbalar o'rganildi. Tadqiqotda tarixiy-tahliliy, qiyosiy-tarixiy, tavsifiy va umumlashtirish metodlaridan foydalanildi. Shuningdek, teatr repertuari, spektakllar mazmuni va sahnalashtirish jarayonlariga doir ma'lumotlar tahlil qilindi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA: Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, Respublika yosh tomoshabinlar teatrining tashkil etilishi yoshlarning ma'naviy-axloqiy tarbiyasini yuksaltirish, ularning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish hamda teatr san'atiga bo'lgan qiziqishini oshirishda muhim ahamiyat kasb etgan. Teatr faoliyatining ilk davridayoq milliy dramaturgiya asarlari asosida sahnalashtirilgan spektakllar tomoshabinlar e'tiborini qozongan. Xususan, K. Raxmanovning "Kechikkan bahor" spektakli teatrning ochilish asari sifatida yoshlar ongida ezgulik, vatanparvarlik va insonparvarlik g'oyalarini targ'ib etishga xizmat qilgan. Muhokama jarayonida teatrning aktyorlik maktabi, rejissyorlik izlanishlari va repertuar siyosati uning san'at muassasasi sifatida shakllanishida muhim omil bo'lgani aniqlandi.

XULOSA: Nukusdagi Respublika yosh tomoshabinlar teatri Qoraqalpog'istonning madaniy hayotida muhim o'rin egallab, yosh avlodni estetik va ma'naviy tarbiyalashning samarali vositalaridan biriga aylandi. Teatr faoliyati yoshlarni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash, teatr san'atini keng targ'ib qilish hamda milliy dramaturgiyaning rivojlanishiga xizmat qildi. Shu bois uning tarixiy faoliyatini o'rganish va ijodiy merosini tadqiq etish bugungi kunda ham dolzarb ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: teatr, aktyor, rejissyor, spektakl, sahna, dekoratsiya, obraz, dramaturgiya, tragediya, komediya, repertuar.

КАРАКАЛПАКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ: ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Меҳрибон Ходжанова, доцент Нукусского филиала Государственного института искусств и культуры Узбекистана

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: К 1978 году открытие Республиканского театра юного зрителя в Нукусе было обусловлено рядом факторов. Среди них особое значение имели необходимость эффективной организации досуга подростков и молодежи, совершенствование их воспитания и формирование положительных личностных качеств. Свой первый театральный сезон театр открыл спектаклем «Запоздалая весна» («Кешиккен бахор») народного поэта Каракалпакстана, драматурга К. Рахманова.

ЦЕЛЬ: Изучить причины создания Республиканского театра юного зрителя в городе Нукусе в 1978 году, исследовать основные направления его деятельности и роль в воспитании подрастающего поколения, а также проанализировать его первоначальный репертуар и культурно-просветительское значение.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: В ходе исследования были изучены научные труды по истории театрального искусства, архивные материалы, публикации периодической печати, а также источники, отражающие культурную жизнь Каракалпакстана. В работе использовались историко-аналитический, сравнительно-исторический, описательный методы и метод обобщения. Кроме того, были проанализированы данные о репертуаре театра, содержании спектаклей и особенностях их постановки.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: Результаты исследования показали, что создание Республиканского театра юного зрителя сыграло важную роль в духовно-нравственном воспитании молодежи, организации их содержательного досуга и повышении интереса к театральному искусству. Уже в первые годы своей деятельности театр привлек внимание зрителей постановками, основанными на произведениях национальной драматургии. В частности, спектакль К. Рахманова «Запоздалая весна», ставший первой постановкой театра, способствовал пропаганде среди молодежи идей добра, патриотизма и гуманизма. В ходе обсуждения было установлено, что актерская школа театра, режиссерские поиски и репертуарная политика стали важными факторами его становления как значимого культурного учреждения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Республиканский театр юного зрителя в Нукусе занял важное место в культурной жизни Каракалпакстана и стал одним из эффективных средств эстетического и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Деятельность театра способствовала воспитанию молодежи в духе национальных и общечеловеческих ценностей, популяризации театрального искусства и развитию национальной драматургии. Поэтому изучение его исторической деятельности и исследование творческого наследия сохраняют свою актуальность и в настоящее время.

Ключевые слова: театр, актер, режиссер, спектакль, сцена, декорация, художественный образ, драматургия, трагедия, комедия, репертуар.

KARAKALPAK STATE YOUTH THEATRE: HISTORICAL DEVELOPMENT AND PROSPECTS

Mehribon Khojanova, Associate Professor, Nukus Branch of the State Institute of Arts and Culture of Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: By 1978, a number of factors had led to the establishment of the Republican Youth Theatre in Nukus. Among the main reasons were the need to organize the leisure time of adolescents effectively, improve their upbringing, and foster positive personal qualities. The theatre opened its first season with the performance “*Late Spring*” (*Kechikkan Bahor*) by the People's Poet of Karakalpakstan and playwright K. Rakhmanov.

AIM: The purpose of this study is to examine the reasons behind the establishment of the Republican Youth Theatre in Nukus in 1978, explore its areas of activity and role in the upbringing of the younger generation, and analyze its early repertoire and cultural-educational significance.

MATERIALS AND METHODS: The research involved the study of scholarly literature on the history of theatre arts, archival materials, periodical publications, and sources related to the cultural life of Karakalpakstan. Historical-analytical, comparative-historical, descriptive, and generalization methods were employed. In addition, information concerning the theatre's repertoire, the content of its performances, and staging processes was analyzed.

RESULTS AND DISCUSSION: The findings indicate that the establishment of the Republican Youth Theatre played a significant role in enhancing the moral and ethical education of young people, providing meaningful leisure activities, and increasing interest in theatrical art. From its earliest years, the theatre attracted public attention through performances based on works of national dramaturgy. In particular, K. Rakhmanov's “*Late Spring*,” which served as the theatre's opening production, promoted ideas of kindness, patriotism, and humanism among young audiences. The discussion revealed that the theatre's acting school, directorial innovations, and repertoire policy were key factors in its development as a cultural institution.

CONCLUSION: The Republican Youth Theatre in Nukus has occupied an important place in the cultural life of Karakalpakstan and has become an effective means of the aesthetic and moral education of the younger generation. Its activities contributed to educating youth in the spirit of national and universal values, promoting theatrical art, and supporting the development of national dramaturgy. Therefore, studying its historical development and creative heritage remains highly relevant today.

Keywords: theatre, actor, director, performance, stage, scenery, artistic image, dramaturgy, tragedy, comedy, repertoire.

1978-yilga kelib Hukumat qarori bilan Nukusda Respublika yosh tartomoshabinlar teatri ochilishiga bir qator sabablar tug'ildi. Ya'ni bunday sabablar qatorida yosh o'smirlarning vaqtini samarali o'tkazish, ularning tarbiyasini yaxshilash va ijobiy hislatlarni shakllantirish kerak bo'ldi. Teatrga direktor sifatida, O'zbekiston, Qoraqalpog'iston va Tatarston Respublikalari xalq artisti Bayram Matchanov, bosh rejissyori etib, Qoraqalpoq davlat musiqali drama va komediya teatri aktyori va rejissyori, O'zbekiston xalq artisti Najimatdin Ansatbaev tayinlanadi. Teatr birinchi pardasini 1978 yili Qoraqalpog'iston xalq shoiri, dramaturg K.Raxmanovning «Kechikkan bahor» spektakli bilan ochadi. «Kechikkan bahor» asari lirik drama bo'lib, dramaturg asarda o'sha zamonning turmushi va dolzarb bo'lib turgan masalalarini mohirona aks ettiradi. Drama voqeasi Respublikaning eng olis hududlarida yashaydigan yoshlarning hayotidan olinadi. Eng olis tumanlarda yashashiga qaramay, ko'ngillarini cho'ktirmagan yoshlar shu tumandagi bo'sh yotgan erlardan unumli foydalanishga, bog'lar yaratishga kuchini sarflab, mardona kurashadilar. Pyesa mehnat mavzusiga yondashilgan holda yozilgan. Asarning asosiy g'oyasi yoshlarni mehnatsevarlik ruhida tarbiyalash, ularda mardlik va jasorat kabi his-tuyg'ularni uyg'otish, vatanni sevish, uning tufrog'ini ko'z qorachig'idek asrab-avaylash, sodiq bo'lish kabi ulug' fazilatlaridan iboratdir.

Pyesani bosh rejissyor N.Ansatbaev mohirona sahnalashtiradi. Muvaffaqiyatli qo'yilgan «Kechikkan bahor» pyesasidan so'ng teatr repertuari o'z faoliyatini davom ettirib, o'z ijodini boyitib bordi.

Teatrning tashkil topishida va teatr saxnasining mazmundor spektakllar bilan boyib borishida mahalliy dramaturglardan K.Rahmonov, S.Jumagulov, S.Xo'janioyozov, Q.Matmurodov va boshqalarning o'rni katta bo'ldi. «Kechikkan bahor» spektaklidan so'ng teatr repertuari yildan-yilga boyib, shakllanib bordi. Masalan, 1979 yilga nazar tashlaylik. Bu yilda rejissyori N.Ansatbaev J.Mahmudovning «Yalong'och korol» spektakli yosh tomoshabinlarga namoyish etdi. Undan so'ng shu yilda Babaxanov va J.Agamurzaev qalamiga mansub bo'lgan «Yulbaris bilan uchirashganda» pyesasini rejissyor R.To'reniyozov, N.Ansatbaevlar sahnalashtirdi. Yosh tomoshabinlarga mo'ljallangan mazmundor spektakllarning qatori birin-ketin uzilmadi. 1979 yilda yana Yuzeevning «O'yindan o'ymoq» dramasi rejissyor N.Ansatbaev sahnalashtirib, tomoshabinlarning qalbidan joy oldi. Shu yilda I.Shtokning «Yaratganning dalkagi» pyesasini rejissyor A.Efremov sahnalashtirib, teatr iqlosmandlariga taqdim eta oldi. Shunday qilib, Qoraqalpoq davlat yosh tomoshabinlar teatri repertuari spektakllar bilan boyib, o'sib bordi. Teatrning shakllanish davrlarini kuzatar ekanbiz, eng dastlabki yilda taqdim etilgan spektakllarni bilganimizdan so'ng 1980 yilga nazar solamiz. Teatrning bosh rejissyori N.Ansatbaev Berdax nomidagi Qoraqalpoq davlat musiqali drama va komediya teatriga bosh rejissyor bo'lib tayinlanadi. Shu munosabat bilan yosh tomoshabinlar teatriga O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan, Qoraqalpog'iston xalq artisti R.To'reniyozov bosh rejissyor etib tayinlanadi. Teatr jamoasi uchun 1980 yil eng samaradorli va ajoyib yil bo'ladi.

Chunki dramaturg K.Raxmanov o'zining «To'qqiz to'nkildoq va bir chinqildoq» nomli ijodiy ishini yaratdi. Ijodiy asarni rejissyor R.To'reniyazov sahnaga moslab tayyorladi va rassom I.Alibekov spektaklga mos ravishta sahna dekoratsiyasini ishlab chiqdi. Komediya voqealarga asoslangan, ertak asosida yozilgan «To'qqiz to'nkildoq va bir chinqildoq» komediyasi kulguli va mazmundor voqealarga to'la bo'lganligi sababli barcha tomoshabinlarning olqichlariga sazavor bo'ldi. Ayniqsa, bu spektakl ertak asosida yozilganligi sababli bolalarning sevimli spektakliga aylanib ulgurdi.

Teatr jamoasi o'zbek, qoraqalpoq, qardosh xalqlar va G'arbiy Yevropa xalqlarining turli janr va mavzulardagi asarlarini sahnalashtirib, o'z tomoshabinlariga taqdim etdi. Bu davrda qoraqalpoq yoshlari rus dramaturgi I.Shtokning "Ilohiy komediya," tatar dramaturgi I.Yuzeevning "G'azablanishga erk bermang," A.Tolstoyning "Buratino," italyan dramaturgi K.Goldoniyning "Ikki boyga bir malay," Sh.Perroning ertagi asosida "Etikli mushuk," o'zbek dramaturglaridan M.Agamirzayev va A.Boboxonovlarning "Yo'lbars va ovchi," J.Mahmudovning "Yalang'och qirol", N.Ro'zimuhamedovning "Kapitanga rahmat," G'.G'ulomning "Shum bola" dramatik asarlari teatr repertuaridan o'rin oldi. Bu pyesalarning qahramonlariga teatr sahnasida rejissyorlardan R.To'reniyazov, O.Efremov, N.Ansatbayev, Q.Abdireymovlar jon bergan. Shuningdek K.Raxmanovning «Kechikkan bahor», "To'qqiz to'ng'ildoq, bir chingildoq," T.Seytjanovning "Nukus afsonasi" va P.Tilegenovning "Dutorli askar" pyesalarining nomiga ko'zimiz tushadi.

K.Raxmanov, T.Seytjanov, P.Tilegenovlar boshlagan sharafli ishni yosh dramaturglardan G.Tursunova, A.O'tepbergenov, K.Qurbonova, E.Sobirov, P.Aytmuratov, J.Xojanov, Q.Matmuratov, S.Jumag'ulov, K.Musayev, M.Xojanovlar davom ettirdi. Teatr jamoasining so'nggi yillardagi faoliyatiga nazar tashlasak, teatr rahbarlarining mahalliy dramaturglarga e'tiboridan ko'zimiz quvonadi. Dramaturglardan G.Tursunovaning "Tentak maymun," Q.Qurbonovaning "Hazil kerak," I.Aybatovning "Afsona," "Yalqovning hiylalari," E.Sobirovning "Qo'pol qo'chqor," J.Xo'janovning "Kosmosdan kelgan mehmonlar," "Mardlik bilan yovuzlik," P.Aytmuratovning "Shaytonning nolasi," "Suyunchi," K.Raxmanovning "Ayol qismati," M.Xo'janovning "Parizodning tashvishi" kabi spektakllar yosh tomoshabinlar teatri ijodiy jamoasining so'nggi yillarda qoraqalpoq dramaturglari pyesalari asosida yaratilgan sahna asarlari hisoblanadi.

Teatr jamoasi o'zbek dramaturglaridan R.Yoriyevning "Fermer Nurim ota" pyesasini muvaffaqiyatli sahnalashtirdi. Drama va shu asosda yosh tomoshabinlar teatri ijodiy jamoasi mehnatining mahsuli bo'lgan spektaklda jami ikki kishi ishtirok etadi. Fermer Nurim ota va uning kampiri Ma'rifat ona. Asardagi voqealar klassitsizmning qonun-qoidalari asosida yaratilgan, deyish mumkin. Voqealar bir joyda, bir kunda va qisqa vaqt ichida yakuniga yetadi.

"Fermer Nurim ota" spektaklining rejissyori I.Aybatovning muvaffaqiyati sahnaviy obrazlilik ortiqcha dabdabali, xatti-harakatlar, intonatsiyalar, ko'tarinki, tantanavor ovozlari, kinoyali ekzentriklik bilan emas, balki dramatik mavzuning asosiy mazmunini sahnaviy ko'rinish vositalari orqali ta'minlaganda, qahramonning his-tuyg'ulari, ichki dunyosi to'liqroq ochilganda, sahnaviy xatti-harakat umumlashganda erishilishini

tushunganda va bu sahna qonunlarini o'z spektaklida muvaffaqiyatli amalga oshirganidadir. Qoraqalpoq yosh tomoshabinlar teatri ijodiy jamoasining "Fermer Nurim ota" spektaklida erishgan yana bir katta ijodiy muvaffaqiyatini ta'kidlashni o'rinli deb hisoblaymiz. "Fermer Nurim ota" spektaklining muvaffaqiyati Nurim ota rolini ijro etgan yosh aktyor Salamat Arziyev va Ma'rifat ona rolini ijro etgan aktrisa Hurziya Ibragimovalarning o'z qahramonlari xarakteri, ichki kechinmalari olamini katta mahorat bilan ochib bera olganligida ko'rinadi.

Spektakldagi Ma'rifat ona rolini ijro etgan aktrisa Hurziya Ibragimovaning mehnati, ijro madaniyati, janr talablariga mos sahnaviy harakati ham tahsinga loyiq. Aktrisa sahnaviy vaziyatdan kelib chiqqan holda onaning tabiatiga xos tempda harakat qilish, fikrlash va muammo madaniyatini unutmaydi, ba'zan xafa bo'lib, vaqti kelganda cholga hasad, o'yinga tushib cholning kayfiyatini ko'tarishning ham yo'lini topadi. Aktyorlik mahorati qanchalik kuchli, ta'sirchan, ko'p qirrali va universal bo'lsa, uning imkoniyatlari turli yo'nalish va janrlardagi spektakllarda ham o'zining professional darajasini namoyon eta oladi. Rejissyor I.Aybatov "Fermer Nurim ota" spektaklida aktyorlar Salamat Arziyev va Hurziya Ibragimovalarning imkoniyatlaridan to'liq foydalangan. Rejissyor va aktyorlarning birgalikda fikr almashishi spektaklning muvaffaqiyatini ta'minlagan.

So'nggi yillar ichida teatr professional ijodiy jamoa sifatida kamol topdi, ijod so'qmoqlaridan qiynalib bo'lsa-da, ravon yo'lga chiqib oldi. Shu bilan birga yosh tomoshabinlar teatrining tabiatini, tilini tushunadigan iste'dodli yosh dramaturglar bilan ijodiy yo'lga qo'yildi, teatr atrofida uning dardini o'zining dardi deb biladigan jamoa bilan hamkorlik qilishga tayyor dramaturglar guruhi yetishdi, teatrning do'stlari, muxlislari, jamoaning atrofiga to'plandi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Sayfullaev B., Bayandiyev T. Qoraqalpoq teatri tarixi. – Toshkent: Fan ziyosi, 2022.
2. Sulaymonova. F. Shekspir O'zbekistonda. – Toshkent: Fan, 1978.
3. Айымбетов Қ. Қарақалпақ совет драматургиясының тарийхынан очерклер. – Нөкис: Қарақалпақ. 1963.